

УДК 323.15

ГРЕКИ В ИСТОРИИ СЕВАСТОПОЛЯ И БАЛАКЛАВЫ: РОЛЬ В РАЗВИТИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

РОСЕНКО М.И.

Филиал МГУ в городе Севастополе

В статье прослежены основные этапы и особенности становления системы обучения греков в Севастополе и Балаклаве с конца XVIII века до конца 30-х гг. XX века, ее роль в сохранении культурных ценностей и национальных традиций греков, адаптации к жизни в новых условиях, влияние национальной греческой элиты на воспитание греческих школьников в Севастополе и Балаклаве в духе признания культурных ценностей и идеалов, сложившихся в обществе, установлены основные периоды трансформации системы образования национальных меньшинств в период с 1917 по 1938 гг.

Ключевые слова: греки, образование, греческое училище, национальные традиции, культурные особенности.

Образование способствует сохранению культурных ценностей и социальным переменам. Школы являются также средством социального контроля и подготовки учащегося к определенному виду деятельности, оказывают влияние на статус человека в обществе. Предметом исследования в данной статье является роль греков в становлении системы образования национальных меньшинств в истории Севастополя.

История Севастополя неразрывно связана с греками, которые принимали активное участие в строительстве города, его обороне в 1854–1855 годах и впоследствии внесли большой вклад в его развитие.

Целя оказанные греками услуги, Указом 28 марта 1775 года Екатерина II «повелела для подворения их отвести земли в нынешней Екатеринославской губернии» и даровала им многие льготы и выгоды. Новым переселенцам выдавались квартиры, земли и провиант, освобождались они также и от части налогов. Прибывшие с семьями греки нуждались в организации не только быта, но и в решении вопроса обучения детей. Эта проблема греческого населения Севастополя усложнялась тем, что обучение должно было вестись на греческом языке, что могло способствовать сохранению культурных ценностей народа.

Но перед государством стояла иная задача – ознакомить граждан разных национальностей не только с внутренней и внешней политикой страны, но и с необходимыми в повседневной жизни новых подданных законодательными актами государства. Следовало объяснить им функциональное назначение нового административного аппарата, права и обязанности населения. Решить эту проблему государство могло посредством подготовки грамотных, а в идеале – просвещенных чиновников, выходцев из среды нерусских народов.

Реализацию этого проекта можно было осуществить несколькими путями:

1. Учреждение специализированных национальных учебных учреждений, предназначенных для обучения детей переселенцев, содержащихся на государственные средства.
2. Использование уже существующих видов общероссийских образовательных учреждений смешанного (государственного, общественного и личного) финансирования: школ, училищ, семинарий и др. для создания дополнительных национальных классов.
3. Создание законодательной и материальной базы для функционирования этноконфессиональных школ, которые бы существовали при условии их финансовой поддержки благотворительными, прежде всего, греческими, обществами и отдельными благотворителями-греками.

Все эти возможности были реализованы и государством, и греками Крыма и Севастополя.

Правительством России были основаны национальные общеобразовательные учебные учреждения, в которых учились дети нерусских народов. Среди них были и греческие. 7 января 1775 года Екатерина II подписала указ об учреждении при Артиллерийском корпусе и Инженерном шляхетском кадетском корпусе, находившемся в его ведении, «особливого училища для отправляемых в Санкт-Петербург из Архипелага греческих мальчиков» [27, с. 194], получившего впоследствии название Корпус Чужестранных единоверцев. Многие из них приняли участие в военных кампаниях, героически проявили себя в Отечественной войне 1812 г. [28, с. 25].

Вместе с тем, учреждение отдельных подобных учебных заведений в Российской империи не давало возможности создать систему массового национального или этноконфессионального образования. Учитывая сложности строительства города и флота, отсутствие возможности строительства школы, как самостоятельного учреждения, начальное обучение греческих мальчиков и девочек осуществлялось в церковно-приходских школах при греческих церквях.

Как отмечает М. Абдулаева, небольшие учебные заведения (церковно-приходская школа на 19 мест) в конце XIX в. существовали в с. Карань (при церкви Свв. равноапостольных царей Константина и Елены) и при церкви Св. апп. Петра и Павла в Балаклаве. В них преподавали монахи Балаклавского монастыря св. Георгия Победоносца. Организована также была Греческая церковно-приходская школа при церкви Св. Троицы в с. Кадыкой. На средства греческого благотворительного общества при церкви Свв. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста в Севастополе в 1884–1890 гг. была основана приходская греческая школа, в организации работы которой большую помощь оказал председатель общества М.П. Грипари [1].

Греческая школа была неотъемлемой частью религиозно-культурной жизни греков, являлась символом и средством их национального сознания и сохранения национального языка. Основные затраты по финансированию деятельности церковных школ были возложены на приходские попечительства. Особо хочется заметить, что построенная на средства служащих Греческого пехотного полка в 1794 году гарнизонная церковь Св. Николая в Балаклаве действует до сих пор (ныне храм Двенадцати Апостолов).

Не вполне вписывается в вышеприведенную структуру образовательных учреждений созданная в Балаклавском греческом пехотном батальоне система непрерывного военного обучения, которая, по сути, была школой непрерывной военной жизни, – от школы кантонистов, куда в 7–10 летнем возрасте поступали дети балаклавцев, до их зачисления на службу нижними чинами. В 1818 году учреждено отделение Военно-сиротской школы для детей офицеров и нижних чинов [18].

Этнический состав населения города в то время был многонациональным. Русские были самой многочисленной этнической группой. Греки же составляли более $\frac{2}{3}$ от всех иностранцев (англичан, голландцев, шотландцев, французов, немцев, швейцарцев, итальянцев). Подданство греков было различным: Греческого королевства, России, Великобритании, Франции, Австрии и Османской империи. Именно в связи с многочисленностью греческого населения необходимы были школы с обучением на греческом языке. Так как в городе не хватало школ, открывались частные учебные заведения, где обучались дети привилегированных сословий. К таким можно отнести частное греческое училище Елакиади, открытое в 1822 г.

По данным Т. Кухниковой, первая государственная школа – флотская школа юнг – появилась в 1826 г., главным образом, для детей матросов. В 1826 г. в ней обучалось 250 детей по методу Ланкастера. Метод представлял собой систему учебных занятий в начальной школе с большим количеством детей, где старшие и более успевающие ученики являлись помощниками учителя и под его общим руководством вели занятия с остальными учащимися. В 1848 г. в школе обучалось 262 ученика, работали 4 учителя. Она просуществовала до Крымской войны. Девичье училище для дочерей нижних чинов Морского ведомства в возрасте от 10 до 16 лет было создано в 1826 г. В училище матросские дочери обучались выполнению семейных обязанностей, воспитанию детей и благонравию. Их учили читать, писать, Закону Божьему, священной истории, рукоделию. Девочки не толь-

ко учились, но и работали, выполняя заказы по рукоделию. В 1853 г. училище было упразднено и вместо него создан пансион благородных девиц. Уездное училище – первое гражданское учебное заведение в городе, открытое в 1828 г. для детей дворян, купцов и чиновников. Сумма расходов училища определялась в 1250 руб. в год. Государство отпускало меньшую часть из этой суммы, училище существовало в основном на пожертвования. Севастопольское общество также взяло на себя расходы по содержанию приходского училища, которое было открыто в 1828 году [17]. Об очень интересном факте упоминает Т. Кухникова: учителя должны были дать расписку о непринадлежности к обществам.

В декабре 1884 г. было открыто трехклассное Греческое училище, что стало важным событием в культурной жизни греков Севастополя. Его основателем и создателем был потомственный почетный гражданин города, купец 1-ой гильдии Василий Иванович Феолого (1792–1890). Попечителем и казначеем училища с первых дней основания училища был греческий вице-консул в Севастополе купец 1-ой гильдии Николай Петрович Грипари [25]. Обучение в нем было платным. За обучение детей из малообеспеченных греческих семей плату вносило Греческое благотворительное общество, которое осуществляло контроль над училищем и нуждами его воспитанников через назначаемых попечителей.

Важным событием в Севастополе стало открытие 10 мая 1875 года Константиновского шестиклассного реального училища, с основным и коммерческим отделениями. Строительства его добился Михаил Ильич Кази, дворянин греческого происхождения, городской голова Севастополя [23]. В отличие от гимназий, реальное училище давало право поступления не в университет, а в институты технического и естественнонаучного профиля. В начале XX века учащимся реальных училищ была предоставлена возможность продолжать образование на физико-математических и медицинских факультетах университетов, сдав дополнительный экзамен по латыни.

Согласно «Уставу гимназий и прогимназий Министерства народного просвещения» (1871), изучение древних языков должно было достигать трех целей: эстетической, этической и образовательно-исторической. Изучение латинского языка начиналось уже в первом классе при 8 часах в неделю, в то время как на русский язык в этом же классе полагалось 4 часа, во втором классе на латинский язык – 7 часов, а на русский – 4 часа. Греческий язык начинался в III классе при 5 часах в неделю [5]. Училище просуществовало до 1920 года, когда оно было преобразовано в трудовую школу № 5 им. К. Маркса (в настоящее время в здании располагается средняя школа № 3) [13].

После завершения гражданской войны в Крыму и окончательного установления советской власти, в Севастополе начался процесс становления новой, советской системы народного образования. Пути формирования новой школы были определены в «Положении о единой трудовой школе» и «Основных принципах единой трудовой школы» и предполагали переподчинение всех учебных заведений соответствующим местным органам, отделение школы от церкви, изъятие из учебных программ Закона Божьего и «*введение новых предметов школы социалистического типа*» [8; 9].

В Севастополе, как и во всех учебных заведениях Советской России, был создан единый тип семилетней школы, состоявшей из двух ступеней: I-ой (1–4 классы) и II-ой ступени (5–7 классы) в 1920–1921 учебном году [22, л. 65]. Учебные заведения национальных обществ, существовавшие в Севастополе до 1917 г. (Греческого благотворительного общества, Еврейского благотворительного общества, бывшая украинская гимназия им. Т.Г. Шевченко и мусульманское мектебе) в процессе формирования «единой трудовой школы» были преобразованы в греческую, еврейскую, украинскую и татарскую школы I-ой ступени, так как, в соответствии с приказом Крымревкома № 57 «О перестройке работы учебных заведений» от 30 ноября 1920 г., было проведено реформирование системы школьного и высшего образования, в результате чего все учебные заведения Крыма переходили в ведение государства [4, л. 284]. Высшие учебные заведения упразднялись и оставались функционировать только средние учебные заведения, получившие новое название – советская средняя школа с соответствующим порядковым номером.

Греческая школа, которая была образована на базе Греческого училища, произвела набор учащихся только на 1921–1922 учебный год при большой недостаточности учебни-

ков, наглядных пособий и хрестоматий на греческом языке. Достаточное количество хрестоматий на греческом языке школа получила в январе 1924 г., необходимые учебники и литературу – в феврале [4, л. 29].

В период становления положительной была практика шефства – *«связь школ города со школами деревни»*, организованная в 1924 году сектором национальных меньшинств. 23-я греческая школа шефствовала над школой греческой деревни Карань [4, л. 162]. Совместные мероприятия греческой школы с татарской, украинской, еврейской, польской школами и армянским детским садом *«положили начало сближению национально далеких детских групп»*, что вполне соответствовало государственному курсу на создание интернационального единства *«не насильственно, а добровольно, на демократических началах»* [4, л. 285–300].

Репрессии, связанные с лишением избирательных прав и выселением из Севастополя иностранноподданных граждан, вызвали новый всплеск массовой эмиграции греков. Начиная с 1926 года, по разъяснению ЦИК, иностранные подданные не должны были включаться в списки лишенных прав, но и не включались в списки избирателей. Остановить выезд, принявший массовый характер, не смогли даже меры, принятые крымскими властями по запрещению распродажи имущества [26]. Кроме этого наблюдалась текучесть кадров, в том числе вызванная кадровой «чисткой». В 1927/28 учебном году из греческой школы уволились 3 педагога. Бригада рабоче-крестьянской инспекции, обследовавшая учебные заведения и учреждения Севастопольского ОНО в 1930 году, пришла к заключению, что *«социальный состав педагогов не соответствует задачам коммунистического воспитания детей»* [14]. Как «чуждый антисоветский элемент» в числе учителей из других национальных школ была уволена Елена Димитриу, обвиненная в религиозной пропаганде [24, л. 28–29; 25, л. 73, 76]. Школа была доукомплектована учителями и продолжила работу.

Дальнейшая трансформация в сфере, которая оказала влияние на греческие школы в Севастополе, осуществлялась в 1930 г. в соответствии с постановлением ЦИК и Совнаркома СССР «О всеобщем обязательном начальном обучении» [19]. Постановлением ЦК ВКП(б) «О начальной средней школе» от 5 сентября 1931 г. была поставлена задача *«открытие школ повышенного типа»*, в частности, школ II-й ступени, *«обеспечивающих преемственность воспитания и обучения на родном языке»* [20]. В 1931–1932 учебном году в Севастополе ввели обязательное семилетнее обучение.

Необходимость и своевременность «расширения» греческой школы и преобразования ее в школу II-ой ступени (семилетку) коррелировались с регулирующими актами. Считалось, что объем учебной программы очень низкий, учащиеся школы *«получают незаконченное образование, не отвечающее никаким минимальным требованиям жизни и обихода»*, вследствие чего выпускники не имеют возможности ни продолжить, ни завершить свое образование в других, негреческих школах. В виду отсутствия средств для преобразования ее в школу II-ой ступени, на базе школы открыли семилетку путем введения в ней обучения в две смены. На заседании Президиума Севастопольского горсовета 1 декабря 1931 г. отмечалось, что греческая школа № 23 стала семилетней школой I-й и II-й ступеней. В 1934 г. греческая школа была переименована в греческую школу № 23 им. Ориона Алексакиса [30]. В том же году *«из-за недопустимо малого количества учащихся»* школа была переведена из здания на улице Артиллерийской, 19 в новое здание на улице Большой Морской, 44. В дальнейшем в нем же была размещена и армянская школа. Таким образом, Севастопольским ОНО одновременно было осуществлено сокращение двух малых школ с освобождением занимаемых ими зданий для двух переполненных средних школ города и осуществлено «интернациональное сближение» двух существовавших школ национальных меньшинств.

Начатая в 1923 году, после принятия XII съездом РКП(б) резолюции по национальному вопросу [9] политика коренизации постепенно сворачивалась введением школ не по национальному, а по территориальному признаку, что привело к закрытию национальных и введению смешанных классов.

Принятая в 1937 году Конституция Крымской АССР изменила национальную политику. Был взят курс на ликвидацию и реорганизацию органов государственной власти и управления,

сформированных по национальному признаку, на исключение национальных особенностей культурных и образовательных учреждений. Окончательно судьба школы решилась в 1937 г., когда решением Севастопольского ОНО она была закрыта [14, с. 210]. Полностью система национального образования была ликвидирована Постановлением ЦК ВКП(б) от 24 января 1938 года «О реорганизации национальных школ», согласно которому особые национальные школы были реорганизованы в «советские школы обычного типа» [21].

Всего в 1925/26 учебном году в Крыму насчитывалось 25 греческих школ I ступени с 56 учителями и 1500 учащимися [21].

По результатам исследования можно выделить следующие основные этапы государственного реформирования в период 1920–1950 гг., которые оказали влияние на утрату культурных традиций самой многочисленной в Севастополе и Балаклаве в XIX веке группы этнического меньшинства – греков.

1. Первая массовая волна эмиграции греков в связи с открытием беспересадочного рейса в Пирей (1919).

2. Выселение греков-иностранным подданных и не имевших документов из Крыма и Севастополя за счет государства (1920).

3. Эвакуация «пришлого населения» в связи с наступившим голодом после установления Советской власти и введения продразверстки (1921).

4. Проведение школьной реформы, предполагавшей переподчинение всех учебных заведений соответствующим местным органам, отделение школы от церкви, изъятие из учебных программ изучения Закона Божьего и «*введение новых предметов школы социалистического типа*».

5. Эмиграция греков и массовые репрессии, связанные с лишением избирательных прав и выселением из Севастополя иностранно-подданных граждан (1926–1927). По разъяснению ЦИК, иностранные подданные не должны включаться в списки лишенных прав, но и не включались в списки избирателей.

6. Текучесть кадров в греческих школах, вызванная кадровыми «чистками» (1927–1930).

7. Реорганизация школ с введением обязательного семилетнего обучения (1930–1931), необходимость «расширения» греческой школы и преобразовании ее в школу II-ой ступени (семилетку).

8. Реализация политики «декоренизации»: «из-за недопустимо малого количества учащихся» греческая школа переведена в небольшое помещение (вместе с армянской школой) и закрытие греческой школы (1937).

9. Политические репрессии, примененные к греческому населению 1937, 1942 гг.

10. Депортация 1944 года и выселение иностранных подданных с просроченными паспортами.

Общее количество выселенных из Крыма греков составило 18571 человек. Это число впоследствии дополнили демобилизованные и вернувшиеся из эвакуации, члены семей, воевавшие на фронтах Великой Отечественной войны числом 139 человек. Многие спецпереселенцы (разных национальностей) не перенесли лишений, и уже к 1949 году из 229832 подвергшихся депортации из Крыма в живых осталось 185707 человек [10, с. 75].

Такая политика в отношении греческого народа не могла не сказаться на численности греков в Крыму. Так, в переписи населения 1949 г. греки в Крыму не значились вообще.

Национальная политика СССР была направлена на «формирование» нового, советского человека. Поэтому национальные меньшинства постепенно должны были слиться в единый советский народ. Основная функция образования состоит в транслировании ценностей господствующей культуры, несмотря на различие сущностных ценностей многонациональных обществ. Воспитание молодых людей в духе признания культурных ценностей и идеалов, сложившихся в обществе, помогает поддерживать существующий социальный порядок, что отвечает целям государственного управления. С этой точки зрения государственная политика, проводившаяся в тридцатые годы прошлого столетия, представляется целесообразной и своевременной. Исторические уроки ликвидации неграмотности в СССР свидетельствуют, что повышение общеобразовательного и культурного уровня народа, в сочетании с расширением политического кругозора, является одним из существенных принципов социального переустройства, перехода к новому качеству общества.

Хорошее образование в греческих школах, привитая на протяжении многих веков общность с русской культурой и традициями, высокие моральные качества и личные примеры лучших представителей греческого народа, действительно привели к признанию ими культурных ценностей и идеалов, сложившихся в СССР, поддержанию существующего социального порядка. В качестве доказательства можно привести то, что несмотря на все невзгоды, которые пришлось выдержать греческому населению в период 1920–1941 гг., несмотря на методы разжигания национальной розни, применяемые немцами на оккупированной территории Крыма и Севастополя, греки не были коллаборационистами из числа народов СССР, не создавали и входили в состав добровольческих объединений Вермахта, сил охраны и войск СС.

Государственное реформирование 1920–1950 гг. и политические репрессии нанесли огромный удар по грекам, населявшим Крым и Севастополь, по их этнической культуре, национальным традициям, образованию.

Источники и литература.

1. Абдуллаева М. Церковно-приходские учебные заведения греков Крыма в конце XVIII – начале XX ст. [Электронный ресурс] // Вопросы духовной культуры – исторические науки. Режим доступа: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/81000/15-Abdullaeva.pdf?sequence=1>
2. Архив города Севастополя (АГС). Ф. Р-223. Оп. 2. Д. 15.
3. АГС Ф. Р-223. Оп. 2. Д. 40.
4. АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 58.
5. Герасенкова П.В. Роль литературного наследия древней Греции и древнего Рима в формировании ценностных ориентаций учащихся отечественных лицеев и гимназий второй половины XIX – начала XX века // Проблемы современного образования. 2012. Вып. 3. С. 31–43.
6. Греки и Россия (XVII–XX вв.) / отв. ред. И. Николопулос, примеч. Г.Л. Арша. СПб.: Алетейя, 2007. 448 с.
7. Греки Крыма: история и современное положение » [Электронный ресурс] // Официальный сайт Республиканского комитета по делам национальностей Автономной республики Крым. Режим доступа: http://reskomnac.ark.gov.ua/mejnacotnosh/atnich-atlas-krima/121-greki-kryma#_ftn101 (проверено 23.02.2014 г.).
8. Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов. О Единой Трудовой Школе Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (Положение) [Электронный ресурс] // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. М.: Управление делами Совнаркома СССР, 1942. Режим доступа: <http://istmat.info/node/31601>
9. Декрет Совета Народных Комиссаров "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" от 20 января 1918 г. [Электронный ресурс] // Сайт Конституции РФ. Режим доступа: <http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/>
10. Зарубин В.Г. Депортация крымских греков (1944–1956 гг.) // Греки в истории Крыма. Краткий биографический справочник. Симферополь: Таврия-Плюс, 2000.
11. Катунин Ю.А. Система духовного образования в Таврической губернии в конце XIX в. // Проблемы материальной и духовной культуры народов Крыма и Северного Причерноморья от античных времен и до наших дней. Материалы I научных чтений. (14–15 ноября 1996 г.). Симферополь: Рой, 1996. С. 16.
12. Кесмеджи П.А. Греки Крыма [Электронный ресурс] // Сайт «Этнография Крыма». Режим доступа: <http://www.info.crimea.edu/crimea/etno/ethnos/greki/index.htm>
13. Константиновское реальное училище [Электронный ресурс] // Сайт family-travel.crimea.ru. Режим доступа: http://family-travel.crimea.ru/Pamjatniki/konstantin_uch/konstantin_uch.html
14. Коротун Е.В. Память о прошлом // Документы, исследования, научные статьи, подготовленные сотрудниками Государственного архива г. Севастополя. Севастополь: ЧП Арефьев, 2007. С. 206–211.
15. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций, пленумов ЦК. М.: Политиздат, 1970. Т. 2. С. 433–442.
16. Малиновская Е.С. К вопросу об иностранных консульствах в Таврической губернии во второй половине XIX – начале XX веков [Электронный ресурс] // Причерноморье. История, политика, культура. Вып. XII (V). Серия Б. Новая и новейшая история. Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2013. С. 64–79. Режим доступа: http://sev.msu.ru/page_id-1194/
17. Основание Севастополя и его развитие в конце XVIII – первой половине XIX веков: к 225-летию города // Методические указания для подготовки к семинарским занятиям, написанию контрольных работ и рефератов по дисциплине «История Украины» для студентов всех специальностей и форм обучения / [сост. Т.К. Кухникова]. Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2008. 56 с.
18. Пинчук С.А. Балаклавский греческий пехотный батальон в первой четверти XIX в. [Электронный ресурс] // Сайт «Крымовед». Режим доступа: <http://www.krimoved-library.ru/books/greki-balaklavi-i-sevastopolya7.html>

19. Постановление ЦИК и Совнаркома СССР «О всеобщем обязательном начальном обучении» от 14 августа 1930 г. [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР. Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3667.htm
20. Постановление ЦК ВКП(б) «О начальной средней школе» от 5 сентября 1931 г. // Педология. 1931. № 4 (16). 1931. С. 3–8
21. Постановление ЦК ВКП(б) от 24 января 1938 года «О реорганизации национальных школ».
22. Приказ № 57 Крымревкома о перестройке работы учебных заведений от 30 ноября 1920 года // ГАРК. Ф. Р. 1188. Оп. 3. Д. 3.
23. Савченко М.М. Казы Михаил Ильич [Электронный ресурс] // Всемирная история. Энциклопедия. Режим доступа: http://w.histrf.ru/articles/article/show/kazi_mikhail_ilyich
24. Терентьева Н.А. Греки в Украине: экономическая и культурно-просветительская деятельность (XVIII-XV вв.). К.: Аквилон-Пресс, 1999. 351 с.
25. Терещук Н. Дипломатический корпус Севастополя [Электронный ресурс] // Онлайн архив «Тайны истории». Режим доступа: <http://secrethistory.su/1041-diplomaticheskij-korpus-sevastopolya.html>
26. Терещук Н.М. Положение греческого населения Севастополя в 1920-е годы // Севастополь: взгляд в прошлое. Научные статьи сотрудников Государственного архива г. Севастополя. Севастополь: ЧП Арефьев, 2006. С. 337–342.
27. Федорова Т.С. Организация первого учебного заведения в России для греческих детей (Корпус чужеземных единоверцев). Подготовка офицеров для русского флота // Греция и славянский мир. Сборник научных статей. Симферополь: Крымский архив, 2002. Вып. 1. С. 194–198.
28. Феофанов А.М. Образовательный уровень российского генералитета 1812 года [Электронный ресурс] // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 2013. Вып. 4 (53). С. 23–30. Режим доступа: <http://pstgu.ru/download/1383129438.2Theofanov.pdf>
29. История Балаклавы [Электронный ресурс] // Сайт «Всё о Балаклаве». Режим доступа: http://krim.biz.ua/balaklava_history.html
30. Форум истории Севастополя [Электронный ресурс] // Сайт «Sevastopol.info» Режим доступа: forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=27&t=145441&start=25

References.

1. Abdullayeva M. Tserkovno-prikhodskiye uchebnyye zavedeniya grekov Kryma v kontse XVIII – nachale XX st. [Electronic resource] // Voprosy dukhovnoy kultury – istoricheskiye nauki. Url.: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/81000/15-Abdullaeva.pdf?sequence=1>
2. Arkhiv goroda Sevastopolya (AGS). F. R-223. Op. 2. D. 15.
3. AGS F. R-223. Op. 2. D. 40.
4. AGS. F. R-420. Op. 1. D. 58.
5. Gerasenkova P.V. Rol literaturnogo naslediya drevney Gretsii i drevnego Rima v formirovanii tsennostnykh oriyentatsiy uchashchikhsya otechestvennykh litseyev i gimnaziy vtoroy poloviny XIX – nachala XX veka // Problemy sovremennoy obrazovaniya. 2012. Vyp. 3. S. 31–43.
6. Greki i Rossiya (XVII–XX vv.) / otv. red. I. Nikolopoulos, primech. G.L. Arsha. SPb.: Aleteyya, 2007. 448 s.
7. Greki Kryma: istoriya i sovremennoye polozheniye » [Electronic resource] // Ofitsialnyy sayt Respublikanskogo komiteta po delam natsionalnostey Avtonomnoy respubliki Krym. Url.: http://reskomnac.ark.gov.ua/mejnacotnosh/atnich-atlas-kryma/121-greki-kryma#_fn101 (provereno 23.02.2014 g.).
8. Dekret Vserossiyskogo Tsentralnogo Iсполnitelnogo Komiteta Sovetov. O Edinoy Trudovoy Shkole Rossiyskoy Sotsialisticheskoy Federativnoy Sovetskoy Respubliki (Polozheniye) [Electronic resource] // Sobraniye zakonov i rasporyazheniy pravitelstva za 1917–1918 gg. M.: Upravleniye delami Sovnarkoma SSSR, 1942. Url.: <http://istmat.info/node/31601>
9. Dekret Soveta Narodnykh Komissarov "Ob otdelenii tserkvi ot gosudarstva i shkoly ot tserkvi" ot 20 yanvarya 1918 g. [Electronic resource] // Sayt Konstitutsii RF. Url.: <http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/>
10. Zarubin V.G. Deportatsiya krymskikh grekov (1944–1956 gg.) // Greki v istorii Kryma. Kratkiy biograficheskiy spravochnik. Simferopol: Tavriya-Plyus, 2000.
11. Katunin Yu.A. Sistema dukhovnoy obrazovaniya v Tavricheskoy gubernii v kontse XIX v. // Problemy materialnoy i dukhovnoy kultury narodov Kryma i Severnogo Prichernomoria ot antichnykh vremen i do nashikh dnei. Mat. I nauchn. chteniy (14–15 noyabrya 1996 g.). Simferopol: Roy, 1996. S. 16.
12. Kesmedzhi P.A. Greki Kryma [Electronic resource] // Sayt «Etnografiya Kryma». Url.: <http://www.info.crimea.edu/crimea/etno/ethnos/greki/index.htm>
13. Konstantinovskoye realnoye uchilishche [Electronic resource] // Sayt family-travel.crimea.ru. Url.: http://family-travel.crimea.ru/Pamjatniki/konstantin_uch/konstantin_uch.html
14. Korotun E.V. Pamyat o proshlom // Dokumenty. issledovaniya. nauchnyye stati. podgotovlennyye sotrudnikami Gosudarstvennogo arkhiva g. Sevastopolya. Sevastopol: ChP Arefev, 2007. S. 206–211.
15. KPSS v rezolyutsiyakh i resheniyakh syezdov, konferentsiy, plenumov TsK. M.: Politizdat, 1970. T. 2. S. 433–442.
16. Malinovskaya E.S. K voprosu ob inostrannykh konsulstvakh v Tavricheskoy gubernii vo vtoroy polovine XIX – nachale KhKh vekov [Electronic resource] // Prichernomorye. Istoriya. politika. kultura. Vyp. XII (V). Seriya

- B. Novaya i noveyshaya istoriya. Sevastopol: Filial MGU v g. Sevastopole, 2013. S. 64–79. Url.: http://sev.msu.ru/page_id-1194/
17. Osnovaniye Sevastopolya i ego razvitiye v kontse XVIII – pervoy polovine XIX vekov: k 225-letiyu goroda // Metodicheskiye ukazaniya dlya podgotovki k seminarским zanyatiyam, napisaniyu kontrolnykh rabot i referatov po distsipline «Istoriya Ukrainy» dlya studentov vsekh spetsialnostey i form obucheniya / [cost. T.K. Kukhnikova]. Sevastopol: Izd-vo SevNTU, 2008. 56 s.
 18. Pinchuk S.A. Balaklavskiy grecheskiy pekhotnyy batalon v pervoy chetverti XIX v. [Electronic resource] // Sayt «Krymoved». Url.: <http://www.krimoved-library.ru/books/greki-balaklavi-i-sevastopolya7.html>
 19. Postanovleniye TsIK i Sovnarkoma SSSR «O vseobshchem obyazatelnom nachalnom obuchenii» ot 14 avgusta 1930 g. [Electronic resource] // Biblioteka normativno-pravovykh aktov SSSR. Url.: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3667.htm
 20. Postanovleniye TsK VKP(b) «O nachalnoy sredney shkole» ot 5 sentyabrya 1931 g. // Pedologiya. 1931. № 4 (16). 1931. S. 3–8/
 21. Postanovleniye TsK VKP(b) ot 24 yanvary 1938 goda «O reorganizatsii natsionalnykh shkol».
 22. Prikaz № 57 Krymrevkoma o perestroyke raboty uchebnykh zavedeniy ot 30 noyabrya 1920 goda. GARK. F. R. 1188. Op. 3. D. 3.
 23. Savchenko M.M. Kazi Mikhail Ilich [Electronic resource] // Vsemirnaya istoriya. Entsiklopediya. Url.: http://w.histrf.ru/articles/article/show/kazi_mikhail_lich
 24. Terentyeva N.A. Greki v Ukraine: ekonomicheskaya i kulturno-prosvetitskaya deyatel'nost' (XVIIIX vv.). K.: Akvilon-Press, 1999. 351 s.
 25. Tereshchuk N. Diplomaticheskiy korpus Sevastopolya [Electronic resource] // Onlayn arkhiv «Tayny istorii». Url.: <http://secrethistory.su/1041-diplomaticheskiy-korpus-sevastopolya.html>
 26. Tereshchuk N.M. Polozheniye grecheskogo naseleniya Sevastopolya v 1920-e gody // Sevastopol: vzglyad v proshloye. Nauchnyye stati sotrudnikov Gosudarstvennogo arkhiva g. Sevastopolya. Sevastopol: ChP Arefev, 2006. S. 337–342.
 27. Fedorova T.S. Organizatsiya pervogo uchebnogo zavedeniya v Rossii dlya grecheskikh detey (Korpus chuzhestannykh edinover'tsev). Podgotovka ofitserov dlya russkogo flota // Gretsiiya i slavyanskiy mir. Sbornik nauchnykh statey. Simferopol: Krymskiy arkhiv, 2002. Vyp. 1. S.194–198.
 28. Feofanov A.M. Obrazovatelnyy uroven' rossiyskogo generaliteta 1812 goda [Electronic resource] // Vestnik PSTGU II: Istoriya. Istoriya Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi. 2013. Vyp. 4 (53). S. 23–30. Url.: <http://pstgu.ru/download/1383129438.2Theofanov.pdf>
 29. Istoriya Balaklavy [Electronic resource] // Sayt «Vse o Balaklave». Url.: http://krim.biz.ua/balaklava_history.html
 30. Forum istorii Sevastopolya [Electronic resource] // Sayt «Sevastopol.info» Url.: forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=27&t=145441&start=25

* * *

Rosenko M.I. *The Greeks in the history of Sevastopol: role in the development of educational institutions and preservation of cultural identity and national traditions / Rosenko M.I. // The Black Sea region. History, politics, culture. – N° XX(IX). Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 100–107.*

The study identifies the main stages and peculiarities of formation of training system for the Greeks in Sevastopol and Balaklava since late 18th century till 1930s, the role of this system in preservation of cultural values and national traditions, as well as adapting to life in new conditions, the influence of national elites on education of the Greek schoolchildren in Sevastopol and Balaklava in the spirit of acknowledging the cultural values and ideals existing in society. The paper also defines the main periods of transformation of the national minorities' educational system of in the period from 1917 to 1938.

Keywords: *the Greeks, education, Greek school, national tradition, cultural characteristics.*